

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215257>

AXLOQIY TARBIYA VA UNI MAKTAB O‘QUVCHILARIDA SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI

Ibaydayeva Munisa Aybek qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o‘quvchilarning axloqiy tarbiya mavzusiga bag‘ishlangan. Uning ijtimoiy dolzarbligi va amaliy ehtiyoji quyidagidan iborat: raqamlashtirish va globallashtirish davrida yosh avlod an‘anaviy qadriyatlarining zaiflashishi bilan yuzlashmoqda, bu esa maqsadli axloqiy tarbiyaning ahamiyatini oshirmoqda. Maktablarda milliy an‘analarni zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘unlashtiruvchi tizimli metodikalarning etishmasligi sezilmoqda.

Kalit so‘zlar: tarbiya, maktab o‘quvchilari, shakllantirish, xususiyatlari, tarbiya turlari, Abdulla Avloniy, axloqiy tarbiya, tarbiyalash, tarbiya usullari, o‘qituvchilar, ota-onalar, suhbatlar, tavsiyalar.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена теме нравственного воспитания школьников. Её социальная злободневность и практическая значимость состоит в том, что в эпоху глобализации и цифровизации молодое поколение сталкивается с ослаблением традиционных духовных ценностей. Это в свою очередь подчёркивает актуальность целенаправленного нравственного воспитания. Однако, в школах заметно ощущается недостаток системных методик, гармонично сочетающих в себе национальные традиции и современные психолого-педагогические теории.

Ключевые слова: воспитание, школьники, формирование, особенности, виды воспитания, Абдулла Авлони, нравственное воспитание, воспитывать, методы воспитания, учителя, родители, беседы, рекомендации.

ABSTRACT

This article focuses on the moral education of schoolchildren. The study's social relevance and practical significance stem from the fact that, in the era of globalization and digitalization, the younger generation is confronting an erosion of traditional spiritual values. This, in turn, underscores the urgency of purposeful moral education. However, there is a noticeable lack of systemic methodologies in schools that harmoniously integrate national traditions with modern psychological and pedagogical theories.

Keywords: *upbringing, schoolchildren, formation, characteristics, types of upbringing, Abdulla Avloni, moral education, to nurture, methods of upbringing, teachers, parents, discussions, recommendations.*

Insoniyat paydo bo'lgandan boshlab, odamlar u yoki bu shakl va mazmunda farzand tarbiyasi bilan shug'ullanganlar. Ibtidoiy jamoa davrida bu jarayon ba'zan ongli, gohida esa ongsiz ravishda kechgan bo'lishi mumkin. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, tarbiya usullari muttasil davom etavergan. Ular davrlar o'tishi, hayot va turmushning murakkablashishi natijasida tobora chuqurroq va keng ma'no kasb eta borgan.

Ma'lumki, har qanday davlat, har qanday jamiyat ham o'z boyliklari bilan qudratli hisoblanadi. Har bir xalq mamlakatning tabiiy zamini, yer osti va yer usti zahiralari, tog'lari va o'rmonlari, daryo-yu dengizlari, ulkan shaharlari, go'zal inshootlari bilan o'z kuch-qudratini namoyon etishga harakat qiladi.

Lekin, ko'p asrlik tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, jamiyatning xaqiqiy boyligi, bu - inson, **inson** avlodidir. Kishilik jamiyati el yurtiga, vataniga sadoqatli, iymon-e'tiqodi butun, mard va jasur, malakasi yetuk, ma'naviyati yuksak insonlar bilan

xaqli ravishda fahrlanadi. Bu ulug‘vor, betimsol boylik har qaysi davlatning qudratli salohiyat manbaidir. Ana shunday noyob fazilatlarga ega avlodni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan xalq kelajakka ochiq ko‘z, katta ishonch bilan qarashi mumkin.

Asrimizning boshida buyuk mutafakkirimiz **Abdulla Avloniy** «Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo xalokat, yo saodat - yo falokat masalasidir», - degan edi. Bu fikr hozirda demokratik jamiyat qurayotgan, kelajakda buyuk davlat barpo qilish niyatida bo‘lgan mustakil O‘zbekiston Respublikasi uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

Tarbiya, bu - har bir insonning hayotda yashashi jarayonida orttirgan saboqlari va intellektual salohiyatining ijobiy ko‘nikmasini o‘zgalarga berish jarayoni. Shunonchi, tarbiya keng sotsial ma’noda ijtimoiy hodisa sifatida qo‘llanilganda jamiyatning barcha tarbiyaviy vositalarini o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, faqat tarbiya orqali insondagi rivojlanish imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish mumkin. Tarbiya jarayonida aniq maqsad va reja asosida shaxsga ta’sir etiladi.

Hayotda «tarbiya» atamasi juda keng qo‘llaniladi. Shuningdek, «tarbiya» so‘zidan ko‘pgina pedagogik atamalar kelib chiqqan: tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, tarbiyalangan, tarbiyalanganlik, tarbiyaviy, tarbiyalash va h. Bo‘larning barchasini manbasi va ma’nosi bitta. Tarbiyalash jarayoni – shaxsiy namunasi bilan, ommaviy axborot vositalar yordamida, san’at orqali, o‘kuv muassasalarida siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy ishlarini tashkil etish hamda tajriba o‘rgatish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Bizga ma’lum, pedagogika fanida bir qator tarbiya turlari alohida ajratilib ko‘rsatiladi: ahloqiy, aqliy, jismoniy, estetik, ekologik, iqtisodiy, mehnat, diniy, vatanparvarlik, huquqiy, mafkuraviy va b. tarbiyalar o‘zining xususiy maqsadidan kelib chiqqan xolda bir nechta vazifalarni amalga oshiradi. Misol uchun, jumladan, ahloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida o‘quvchilarni ijtimoiy-ahloqiy me’yorlar mazmunidan xabardor etish, ularga ahloqiy me’yorlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini tushuntirish, ularda ijtimoiy-ahloqiy me’yorlar (talab va taqiqlar) ga

nisbatan hurmat hissini qaror toptirish asosida aqliy ong madaniyatini shakllantirish va hokazo.

Odob, ahloq, xulqiy sifatlar hamda shaxsning barcha ruhiy sifatlari faqat muhit va tarbiyaning o'zaro ta'siri asosida vujudga keladi. Shuning uchun ham irsiyat rivojlanishiga ta'sir etadi, ammo hal qiluvchi omil bo'la olmaydi. **Axloq** - ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, insonning o'ziga, oilasiga, do'st-birodarlariga, jamoat a'zolariga va tabiatga bo'lgan munosabatlarini tartibga soluvchi hulq-odob, qonun-qoidalari majmuasidir.

Axloq shaxs taraqqiyotining yuqori bosqichi bo'lgan ma'naviy komillik asosini, poydevorini tashkil etadi. Bir so'z bilan aytganda, ahloq - jamiyatda qabul qilingan, jamoatchilik fikri bilan ma'qullangan xulq-odob normalari majmuidir. Odamning inson sifatida shakllana borishi jarayonida uning kamoloti darajasi odob, axloq, madaniyat va ma'naviyat elementlarining unda qanchalik mujassamlashganligi bilan belgilanadi.

Keyingi yillarda yaratilgan ilmiy adabiyotlar, chop etilgan ilmiy va ilmiy-ommaviy nashrlarda, olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarda «ahloq» tushunchasini qo'llash va unga dahldor mavzularni ta'riflashda «ahloq» tushunchasi mustaqil tushuncha sifatida qo'llanilsa, ayrimlarida bevosita «ma'naviy-axloq», «axloqiy kamolot» kabi sinonim yoki muqobil so'zlar tarzida ham qo'llanmoqda. Zero, axloqsiz, axloqiy talablar hamda ularda ifoda etilgan g'oyalarsiz shaxsning ruhan va jismonan yetukligining mushtarakligi, uyg'unligi bo'lgan ma'naviy komillik shakllanmaydi.

Musulmon ahloqining asoslari mazmunan boy va rang-barang o'zligini namoyon qiladi. Qur'oni Karim va Hadisi Sharifdagi ahloqqa oid ibratli maslahatlar, hikoyalar, rivoyatlar, hikmatlar, maqollar asrlar davomida ota-bobolarimiz hayotida tarkib topgan milliy urf-odatlar, ma'naviyatimiz durdonalari – Al'-Farobiy, Al'-Beruniy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Saa'diy va boshqa siymolar, olimu-yozuvchilarning axloq haqidagi fikr-mulohazalari hozir ham qimmatini yo'qotmagan va yoshlar tarbiyasida manba bo'lib xizmat qilaveradi.

Amir Temur oqil va tadbirli sarkarda sifatida odamlarni ishga tayinlashda ham,

vazifasidan ozod qilishda ham, shoshma-shosharlik va adolatsizlikka yo‘l qo‘ymagan, balki yetti o‘lchab bir kesgan. Bobomizning bunday qimmatli fikrlari hozirgi kunda ham qadr-qimmatini yo‘qotmagan. **Imom Al-Buxoriy** «Axloqning yaxshi bo‘lishi, taomning pokizaligi, rostlik va omonatga xiyonat qilmaslik - mana shu to‘rt xislatni Olloh Taolo senga bergan bo‘lsa, dunyoviy ishlardan chetda qolgan bo‘lsang ham zarari yo‘qdir», - degan edilar.

Abdulla Avloniy «...insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlardan qaytaruvchi bir ilm bordir. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurg‘on kitobni axloq deyilur». **Yusuf Xos Xojib** «Kimning odobi yaxshi, va axloqi to‘g‘ri bo‘lsa, u kishi o‘z maqsadiga yetadi va baxt unga kulib boqadi. Zero, «yaxshi axloq jamiyatning yaxshiliklarning zaminidir» va yana «Halol, haqgo‘y, axloq-odobli kishi har qanday qimmatbaho narsadan qimmatlidir», - deb bejiz ta’kidlamagan.

Axloq kishining xulq-atvorida, e’tiqodida, yurish-turishida, fikr-mulohazasida, mushohida va muloqotida ko‘rinadi. Axloqli odam o‘zini qattiq hurmat qiladi, unda ichki intizom kuchli bo‘ladi. Yuqoridagi fikrlar shundan dalolat beradiki, jamiyatimizning kuchi, fan-texnika taraqqiyoti, moddiy boyligimiz va ma’naviy o‘rishimiz - axloqiy kamolatdandir.

Bugun maktabda axloqiy tarbiya berishda xilma-xil usullar qo‘llaniladi. Quyida shu usullardan namunalar keltirib o‘tamiz:

1. Axloqiy tarbiya o‘qitish jarayoni bilan qo‘shib olib borilishi shart. Buyuk nemis pedagogi **A.V.Disterverg** aytganidek, yaxshi o‘qitadigan o‘qituvchi yaxshi tarbiyalaydi ham;

2. Axloqiy tarbiya jarayonining muvaffaqiyati o‘quvchilar va o‘qituvchilar jamoasining saviyasiga bog‘liq. Buning uchun jamoa ahil va inoq, bolalar esa intizomli bo‘lishi kerak;

3. Tarbiyaviy ishlarning rejali bo‘lishi va hamjihatlik bilan amalga oshirilishi axloqiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta’minlaydi. **A.S. Makarenkoning** «10-ta yuqori malakali, o‘z holicha ishlaydigan o‘qituvchidan, bir yoqadan bosh chiqaradigan 5-ta

o'qituvchi afzal», - degan fikrini unutmaslik kerak;

4. Maktabda ijobiy emotsional shart-sharoit yaratish axloqiy tarbiya jarayoniga foydali ta'sir ko'rsatadi. *Masalan*, «1-oktyabr - Ustozlar va murabbiylar kuni», «Navro'z» bayrami va b.;

5. Barcha o'quvchilarning maktabdagi umumiy va yagona tartib qoidaga rioya qilishlariga erishish zarur;

6. Axloqiy tarbiyada ong tushunchalarini shakllantirishda uqtirish, tushuntirish, suhbat, munozara, ma'ruza, rag'batlantirish va jazolash usullaridan foydalanish muhim;

7. Axloqiy odobni shakllantirishda mashq, bolalarni turli faoliyatini uyushtirish kerak;

8. Tarbiyaviy soatlar va «Tarbiya» darslari saviyasini oshirish zarur;

9. Mehnat ilg'orlari, ilm-fan faxriylari, harbiylar, ko'p bolali onalar, qariyalar bilan o'quvchilar uchrashuvlarini uyushtirib borish kerak;

10. Maktabda turli-tuman tadbirlar, adabiy kechalar, bayram, olimpiada, festival, musobaqalar o'tkazish, teatr, TV ko'rsatuvlaridagi ma'naviy-ma'rifiy tavsiyalaridan foydalanish muhim;

11. Dars jarayoni, sinfdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlarda Sharq qadriyatlari va milliy an'analar aks etgan Qur'oni Karim, Hadislar, buyuk Sharq mutafakkirlari asarlarini o'qib o'rganishi lozim;

12. Shuningdek, o'qituvchi oldida turgan eng muhim psixologik-pedagogik vazifalarni aniqlash, o'quvchilar bilan bundan keyingi tarbiyaviy ishlar olib borish yo'llarini belgilash zarur.

Xulosa o'rnida quyida biz o'z tajribamizda kuzatgan va pedagogik amaliyot jarayonida o'tkazilishi mumkin bo'lgan axloqiy tarbiyaga oid ota-onalar hamda o'qituvchilar bilan suhbat mavzularini tavsiya qilamiz.

I. Ota-onalar bilan suhbat mavzulari:

1. "Oilaning axloqiy fazilatlarini shakllantirishdagi o'rni"

- Bolaning birinchi maktabi – ota-ona uyi;

- Oila an'analari va ularning ahamiyati;
- Ota-onalarning shaxsiy misoli tarbiyaning samarali vositasi.

2. "Kattalarga hurmatni qanday tarbiyalash kerak?"

- Hurmatning psixologik asoslari;
- Kunning tartibida hurmatni shakllantirish;
- O'zbek xalqining kattalarga hurmat an'analari.

3. "Bolalarda halollik va adolatni tarbiyalash"

- Yolg'onning psixologik oqibatlarini;
- Ochiq va samimiy munosabatlarni shakllantirish;
- Adolat va halollik hayotiy muvaffaqiyat kaliti.

4. "Bolalarda mas'uliyat hissini tarbiyalash"

- Uy vazifalari va majburiyatlar;
- Mustaqillik va mas'uliyat o'rtasidagi bog'liqlik;
- Muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikka nisbatan to'g'ri munosabat.

5. "Milliy an'alarimiz va ularning zamonaviy ahamiyati"

- O'zbek xalqining ma'naviy merosi;
- An'analarni yangi sharoitda davom ettirish;
- Oila bayramlari va ularning tarbiyaviy ahamiyati.

II. O'qituvchilar bilan suhbat mavzulari:

1. "Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish"

- Vatan tarixini o'rganishning ahamiyati;
- Mahalliy qahramonlar va ularning hayoti;
- Amaliy vatanparvarlik: qanday qilib Vatanga foydali bo'lish mumkin?

2. "Zamonaviy sharoit va axloqiy tarbiya"

- Raqamli texnologiyalar va ularning ta'siri;
- Ijtimoiy tarmoqlar va bolalar psixologiyasi;
- Globalizatsiya sharoitida milliy qadriyatlarni saqlash.

3. "Oila va maktab hamkorligi: axloqiy tarbiya masalalari"

- O'qituvchi va ota-onalarning birgalikdagi ishi;
- Maktabdagi tarbiyaviy tadbirlarda ota-onalarning ishtiroki;
- O'quvchining shaxsini har tomonlama o'rganish.

4. "Zamonaviy yoshlar qadriyatlari: xavf va imkoniyatlar"

- Yosh avlodning qadriyatlar tizimi;
- Ijobiy yo'naltirish usullari;
- Xavfli tendensiyalarning oldini olish.

5. "Ma'naviy salomatlik va uning ahamiyati"

- Ruhiy va jismoniy salomatlik o'rtasidagi bog'liqlik;
- Ma'naviy mustahkamlikni rivojlantirish;
- Stressli vaziyatlarda ma'naviy qo'llab-quvvatlash.

Shunday qilib, ma'naviy-ahloqiy tarbiyani tashkil etish - bu faol jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon yoshlarda nafaqat ijobiy hislatlarni shakllantirishni, balki salbiy sifatlarini bartaraf etishni, har qanday ahloqsiz hatti-harakatlarga qarshi kurashga o'quvchilarni undashni ham ko'zda tutadi. Ma'naviy-ahloqiy tarbiya jarayonida o'quvchining o'z-o'zini tarbiyalashni kuchaytirish katta ahamiyatga egadir. Demak, ma'naviy-ahloqiy tarbiya jarayonida barkamol shaxs tarbiyalanib voyaga yetkaziladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Бордовская Н., Реан А. «Педагогика». Учебник. С-Пб, «Питер», 2000.
2. Файбуллаев Н.Р., Ёдгоров Р., Маматкулова Р. «Педагогика». Ўқув қўлланма. Т., 2005.
3. Зиёмухаммадов Б. «Педагогика». Ўқув қўлланма. Т., 2006.
4. Микрюков В.Ю. «Краткий курс педагогики». Учебное пособие. М., 2011
5. Педагогика //Дарслик. проф. М.Тохтаходжаева тахрири остида// Т., 2006
6. Подласый И.П. «Педагогика». Учебник. М., 2006.
7. Слостёнин В.А. и др. «Педагогика». Учебное пособие. М., 2013.

8. Турғунов С.Т., Рахимов И., Нодиров Ж. «Педагогика». Ўқув қўлланма. Наманган, 2005.

9. Ҳасанбоев Ж., Сарибоев Х. ва бошқ. «Педагогика». Ўқув қўлланма. Т., 2006.